

ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ЛЕКСИК-СЕМАНТИК САТҲ
ДОИРАСИДА

Азамжонова Сарвиноз Шухратовна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари

университети 2 курс талабаси

Аннотация: Фразеологик бирлик ва фразеология атамалари билан бир қаторда идиома ва идиоматика атамасини ҳам ишлатишимиз мумкин. Лекин француз тилида фразеологик бирлик атамаси ўрнига locution атамаси ишлатилишинг илмий асослари.

Калит сўзлар: Фразеология, фразеологик бирлик, идиома, locution, лексика, семантика, expression idiomatique, locution phraseologique.

Abstract: In addition to the terms idiom and idiom, we can also use the terms locution and idiom. And here is the scientific justification for using the terms locution instead of the term phraseological unit in French.

Key words: phraseology, phraseological unit, idiomatic, phrase, vocabulary, semantics, idiomatic expression, phraseological unit.

Фразеология сўзи икки хил маънони англатади. Биринчиси, тилшуносликнинг турғун бирикмалари, яъни фразеологик бирликларни ўрганувчи маълум бир қатлами, иккинчиси эса фразеологик бирликлар мажмуини ифодалаш учун хизмат қилувчи атамадир.

Фразеологик бирлик атамаси тилшуносликда биринчи бўлиб В.Виноградов томонидан киритилган. Фразеологик бирлик ва фразеология атамалари билан бир қаторда идиома ва идиоматика атамаси ҳам

қўлланилади. Бироқ француз фразеологиясида фразеологик бирлик атамаси ўрнига *locution* атамаси ишлатилади.

Ушбу атамадан ташқари, француз фразеологиясида *locution figée*, *expression idiomatique*, *idiotisme* каби атамалар ҳам кенг қўлланилади. Шунингдек, *locution phrqséologique* атамаси ҳам мавжуд бўлиб, у француз фразеологиясига Ш.Балли томонидан киритилган.

Тил кўринишининг луғат сатҳида лексик ва фразеологик қатламлар мавжуд. Луғат сатҳида фразеологик қатлам ва уни ўрганувчи соҳа фразеология деб, юритилади.

Фразеологик бирлик деб, сўзларнинг барча турғун бирикмаларини эмас, балки шулардан бир қисми тан олинади. Фразеологик бирлик бўлиши учун сўзларнинг турғун бирлашмаси образли маъно, кўчма маъно англатиши шарт. Фразеологик бирикмалардан (иборалардан) яхлитлигича англашиладиган маъно унинг таркибидаги сўз компонентларига хос лексик маъноларнинг оддий йиғиндисига тенг бўлмайди.

Лексик–семантик сатҳ тилнинг бир–бири билан узвий боғлиқ бўлган икки катта бўлимини ўз ичига олади. Булар лексикология (грекча *lexikos* – сўзга оид ва *logos* – ўрганиш) ва семасиология. Ўрганадиган материалга кўра лексикология иккига бўлинади: хусусий лексикология, яъни у ёки бу тил лексикологияси (масалан, француз, ўзбек, рус, немис ва бошқа тиллар лексикологияси) ва умумий лексикология. Умумий лексикология барча тилларга тегишли муаммоларни ўз ичига олади ва турли хил тил материалларига эътибор қаратади.

Умумий ва хусусий лексикология билан бир қаторда қиёсий ва солиштирма (контрастив) лексикология ҳам мавжуд. Қиёсий лексикология биринчи навбатда қардош тилларнинг ўхшаш томонларини, солиштирма лексикология эса нафақат қардош тиллар, балки қардош бўлмаган тиллардаги ўхшаш ва мос томонларни ўрганади.

Сўзнинг лексик маъноси билан боғлиқ бўлган кенг муаммолар кўламини семасиология предмети ўз ичига олади. «Семасиология» атамаси грекча *semasia* – маъно ва логос – ўрганиш сўзларидан ташкил топган. Баъзи ҳолларда грекча *семаино* – ифодалайман деган маънони англатади.

«Семасиология» атамасига синоним сифатида «семантика» атамаси ҳам ишлатилади. Сўз маъносиз умуман мавжуд бўлмаслиги каби лексикология ва семантика ҳам бир–бирларисиз мавжуд бўлмайди.

Сўз тилнинг асосий функционал–структур ва юқори даражали ассиметрик бирлиги ҳисобланади. У семантик ва морфологик структураларга ҳамда мураккаб семантик таркибга эга бўлиб, бу хусусиятлар сўзларнинг грамматик гуруҳлари учун характерли бўлган конкрет лексик маъноларда қатъий тарзда фарқланади.

Сўз умумсемантик таркибда умумлашган категориал белги ҳисобланади. У маълум бир семантик гуруҳга кирадиган сўзга хос белгини қабул қилади. Масалан, сўзнинг маълум семантик тури билан мос келадиган сема индивидуал сўз семантикаси таркибига киради. Кўпчилик тилларда тўлиқ маъноли сўзларга ўхшаш семалар у ёки бу сўз туркумига ва лексик–грамматик турга тегишли бўлиши орқали ўзларининг шаклий ифодасини топади.

Юқорида айтилган фикрлардан шундай хулоса чиқариш мумкинки, тилга хос ҳар қандай белги, масалан, сўз ёки ФБлар икки томонлама моҳиятга эга, яъни материал қиёфа бирлиги ва мазмун бирлиги. Булар борлиқнинг маълум бир парчасини акс эттирган ҳолда мустаҳкамланади ва бир вақтнинг ўзида тилнинг бошқа элементлари билан бўлган турли хил муносабатлардан ўрин олади. «Сўз, деб ёзади В.В.Виноградов, борлиқдаги предмет ва ҳодисаларнинг турли хил томонларини умумий жиҳатдан акс эттирган ҳолда уларнинг реал алоқалари бошқа сўзлар билан бўлган алоқаларига мос келади ва турли хил предметли–маъновий ҳамда стилистик

гуруҳларда улар билан алоқа ўрнатади». У бу ҳақдаги фикрини яна шундай давом эттиради: «Сўзнинг лексик маъноси нафақат унинг берилган тушунчага мос келишига боғлиқ, балки тил системасининг ўзига хос хусусиятларига ва сўз туркумлари қонуниятларига алоқадорлиги билан ҳам боғлиқ бўлиб, бу ҳолат тил системасида сўзларнинг эмотсионал ва экспрессив бўёқлари орқали конкрет лексик алоқалар билан аниқланади».

Тилга хос ҳар қандай белги, масалан, сўз ёки ФБлар икки томонлама моҳиятга эга, яъни материал қиёфа бирлиги ва мазмун бирлиги. Булар борлиқнинг маълум бир парчасини акс эттирган ҳолда мустаҳкамланади ва бир вақтнинг ўзида тилнинг бошқа элементлари билан бўлган турли хил муносабатлардан ўрин олади.

Шуларни таъкидлаш жоизки, синтактик эркин сўз бирикмалар француз тилидаги мустақил сўз туркумларининг бир қанча турларини тўлдиришнинг муҳим манбаи ҳамда тил лексик таркибини бойитишнинг асосий воситаси бўлиб ҳисобланар экан, эркин сўз бирикмаси билан фразеологик бирлик ўртасидаги фарқни англаб етиш лозимдир. Негаки, улар бир-бирларидан тубдан фарқ қилади. Зеро, эркин сўз бирикмалар турғун сўз бирикмалардан, яъни фразеологик бирликлардан ўз таркибидаги мавжуд сўзларнинг сўзма-сўз лексик маъноси билан аҳамиятли саналса, турғун сўз бирикмалар эса, таркибидаги мавжуд сўзларнинг умумий йиғиндиси орқали ифодаланаётган лексик маъноси билан аҳамиятлидир.

Юқоридагиларга асосан, ФБлардаги фарқли белгилар сифатида идиоматиклик, турғунлик, образлилик ва бошқа хусусиятларни кўрсатиш мумкин. Келтирилган хулосалар ФБларнинг лингвистик моҳиятини аниқлашдаги турли хил изоҳларга имкон яратар экан, бу ҳолат уларни сўз ва мустақил сўз бирикмаларидан фарқлаш имконини беради.

АДАБИЁТЛАР:

1. Алексеев Г.П., Скепеская Г. И., Тарасова А.Н., Рощупкина Е.А. Grammaire pratique du français moderne. Москва, ВШ, 1985.
2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Москва, ВШ, 1979.
3. Бушуй А.М. Язык и действительность. Ташкент, 2005.
4. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // Изб. труды Т 3. Лексикология и лексикография. Москва, 1977.
5. Гак В.Г. Беседы о французском слове. Москва, 1966.
6. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. Москва, 1986.